

UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA SAVOD O’RGATISH DARSLARINI TASHKIL ETISHNING METODIK ASOSLARI

Sheraliyeva Muxlisa Qiyomovna

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman 9-maktab

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada umumta’lim maktablarida boshlang‘ich sinflar uchun eng asosiy mashg‘ulot bo‘lgan savod o‘rgatish darslarining metodik jihatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: mashg‘ulot, savodxonlik, fonematik eshitish, bo‘g‘in, alifbo.

Umumta’lim maktablari boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilarning savodxonligi to‘g‘ri rivojlantirish, o‘quvchilarning umumiy kamolotiga, ularda do‘stlik, o‘rtoqlik kabi xislatlarni milliy qadriyatlarni shakllantirish, jamoa ichida o‘zini boshqarish, mehnatsevarlik, halollik, rostgo‘ylik, o‘qishga ongli munosabatda bo‘lish kabi ijobiy xususiyatlarni tarbiyalashga ko‘maklashuvi lozim. Maktabda savod o‘rgatish davri sentabrdan dekabrgacha davom etadi. Savod o‘rgatish jarayoni ikki davrni: alifbogacha tayyorlov davri va alifbo davriga ajratiladi. Bu davrda bolalarning fonematik eshitish qobiliyatlari o‘stiriladi, o‘quvchilarning atrof-muhit haqidagi tasavvurlari boyitiladi. Boshlang‘ich ta’limda o‘qish va yozishga o‘rgatish tilshunoslik, pedagogika, adabiyotshunoslik va metodika sohasida erishilgan yutuqlarga asoslangan, takomillashgan hozirgi zamon analitik-sintetik tovush metodi vositasida amalga oshiriladi hamda o‘quvchilar nutqini rivojlantirishni nazarda tutadi. Darsda o‘quvchilar gapni so‘zlarga, so‘zni bo‘g‘inlarga, bo‘g‘inni tovushlarga ajratadilar, so‘zdagi tovushlarni tartibi bilan aytishni o‘rganadilar, o‘rganilgan tovushlarni o‘zaro bog‘lab so‘z tuzish va o‘qish yuzasidan mashq qiladilar. Bolalar tovushlarni yozuvda harf bilan ifodalash, harflardan bo‘g‘in va so‘z tuzishga, ularni o‘qishga o‘rganadilar. Gap va bog‘lanishli matnni ongli, to‘g‘ri, bo‘g‘inlab ravon o‘qish, so‘ngra so‘zni butunicha sidirg‘a o‘qish malakasini egallaydilar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarni o'qish va yozishga o'rgatish baravar olib boriladi. Yozuvda tovushlarni harflar bilan belgilashga, harflar va bo'g'inlardan so'z tuzishga, so'z va gaplarni yozma to'g'ri shakllantirishga, talaffuzi bilan yozilishida farq qilmaydigan so'zlarni va qisqa gaplarni eshitib yozishga, gapning birinchi so'zini, kishilarning ismini, shahar, qishloq, ko'cha nomlarini, ayrim hayvonlarga, qo'yilgan nomlarni bosh harf bilan yozishni bilib oladilar. Savod o'rgatish darslarida o'quvchilarning boshqalar nutqini diqqat bilan tinglash va nima haqida gapirayotganini tushunib olish ko'nikmalari o'stiriladi. Bolalar sinfdoshlari oldida gapirishga, o'qituvchining savollariga javob berishga, topshiriqlarni mustaqil bajarishga, bilmagan va o'zlari qiziqqan narsalar to'g'risida so'rab bilib olishga, o'qiganlarini qayta hikoyalashga, o'zlari kuzatgan, ko'rgan kinofilmlar hamda eshitgan va o'qigan hikoya, ertaklari, kuzatgan rasmlari haqida hikoya qilib berishga o'rganadilar.

Shuningdek, savod o'rgatish davrida o'quvchilar olgan bilim va hosil qilingan ko'nikmalar birgalikda o'qish jarayonida maxsus sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlarida bolalar adabiyoti namunalari bilan tanishtirishga tatbiq etiladi. Savod o'rgatish davrida sinfdan tashqari o'qish haftada bir marta o'tkaziladi va unga o'qish darslarining ikkinchi qismidan 15-20 daqiqa ajratiladi. O'qish va yozishga o'rgatish darslarida bolalar ruhiyatini hisobga olgan holda ish turlarini mukammallashtirish talab etiladi, dam olish mashqlari o'tkaziladi. Metodik qo'llanmalarda berilgan didaktik o'yinlardan foydalanib, bir turidan boshqa turiga o'tiladi va o'quvchilar toliqishining oldi olinadi. Savod o'rgatish davrida o'quvchilar o'qituvchi rahbarligida tabiatdagi o'zgarishlar, kishilarning turli mavsumda bajaradigan mehnatlarini kuzatadilar va shular asosida hikoya tuzishni o'rganadilar. Bu davrda olib boriladigan barcha ishlarda oila va maktab hamkorligining uzviyligi, o'zaro muomala madaniyati alohida ahamiyat kasb etadi. O'qish va yozish nutq faoliyatining turi. Maktabda o'qitish elementar o'qish va yozishga o'rgatishdan boshlanadi. “Alifbe”ga asoslangan holda qisqa vaqt ichida o'quvchilar o'qish va yozishga o'rgatiladi, ya'ni o'qish va yozish ko'nikmasini egallaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari.-T, 2001.
2. Bozorov E.B., Musurmonova O.A. O‘qituvchi ijodkorligi davr talabi. – T.:O‘qituvchi.1991.
3. Jo‘rayev R.H., Zunnunov A. Ta’lim jarayonida o‘quv fanlarini integratsiyalashtirish omillari. O‘qituvchilar uchun o‘quv qo‘llanma. –T.: Sharq, 2005.
4. Mengliyev B., Xoliyorov O‘. O‘zbek tilidan universal qo‘llanma. –T.: 2013-yil
5. Hamroyev M.A. O‘zbek tilidan ma’ruzalar majmuasi. –T.: 2013-yil